

BO'LAJAK SURDOPEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENTLILIGINING RIVOJLANGANLIGI MEZONLARI

Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li

Qo'qon davlat universiteti dotsenti,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15899889>

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak surdopedagoglarning kasbiy kompetentligini baholash va rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan mezonlarni belgilash hamda bu mezonlarning amaliy tatbiqini tahlil qilishga qaratilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida eshitish qobiliyati cheklangan bolalar bilan ishlash uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Surdopedagoglarning kasbiy kompetentligini objektiv baholash mezonlari mavjud emasligi bu sohada sifatli kadrlar tayyorlashga to'sqinlik qilmoqda. Ishlab chiqilgan mezonlar pedagogika universiteti va malaka oshirish kurslarida surdopedagoglar tayyorlash sifatini yaxshilash, shuningdek, mavjud mutaxassislarning malakasini baholash uchun qo'llanilishi mumkin. Surdopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun tizimli yondashuv zarur bo'lib, bu jarayon doimiy monitoring va baholash asosida amalga oshirilishi kerak.

Kalit so'zlar: surdopedagogika, kasbiy kompetentlik, baholash mezonlari, eshitish buzilishi, maxsus ta'lim, professional tayyorgarlik

Аннотация

Целью данной статьи является разработка научно обоснованных критериев оценки и развития профессиональной компетентности будущих учителей жестового языка и анализ практического применения этих критериев. В современной системе образования проблема подготовки высококвалифицированных специалистов для работы с детьми с нарушениями слуха становится всё более актуальной. Отсутствие объективных критериев оценки профессиональной компетентности учителей жестового языка препятствует подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. Разработанные критерии могут быть использованы для повышения качества подготовки учителей жестового языка в педагогических вузах и на курсах повышения квалификации, а также для оценки квалификации уже работающих специалистов. Необходим системный подход к развитию профессиональной компетентности учителей жестового языка, осуществляемый на основе постоянного мониторинга и оценки.

Ключевые слова: педагогика жестового языка, профессиональная компетентность, критерии оценки, нарушения слуха, специальное образование, профессиональная подготовка

Abstract

This article is aimed at establishing scientifically based criteria for assessing and developing the professional competence of future sign language teachers and analyzing the practical application of these criteria. In the modern education system, the problem of training highly qualified specialists for working with children with hearing impairments is becoming increasingly urgent. The lack of objective criteria for assessing the professional competence of sign language teachers hinders the training of high-quality personnel in this area. The developed criteria can be used to improve the quality of training sign language teachers at pedagogical universities and advanced training courses, as well as to assess the qualifications of existing

specialists. A systematic approach is necessary to develop the professional competence of sign language teachers, and this process should be carried out on the basis of constant monitoring and evaluation.

Keywords: sign language pedagogy, professional competence, assessment criteria, hearing impairment, special education, professional training

Bo'lajak surdopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqish uchun, avvalo, talabalarda kasbiy kompetentlik rivojlanganligining mezonlari, ko'rsatkichlarini belgilash va dastlabki darajalarini aniqlash zarur. Mazkur vazifani hal etish uchun surdopedagog kasbiy kompetentligining asosiy strukturaviy komponentlarini aniqlash talab etiladi. Avvalo bu yo'nalishda boshqa tadqiqotchilar tomonidan nimalar amalga oshirilganligini tahlil qilamiz.

D.Yakubjonova tomonidan esa bo'lajak defektologlarni kasbiy kompetentligi strukturasi quyidagi komponent ajratilgan: mazmunli (bilimlar), faoliyatli (ko'nikmalar), shaxsiy (o'z-o'zini anglash), ijtimoiy (kasbiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyati) [1]. Muallif kasbiy kompetentlikning faoliyatli komponentida pedagogik ko'nikmalarning quyidagi guruhini ajratadi: gnostik, loyihalash-konstruktorlik, tashkiliy, kommunikativ va tadqiqotchilik, ularning tavsifi umumiy ko'rinishda berilgan va boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiy faoliyatining o'ziga xosligini aks ettirmaydi.

O'qituvchi uchun bazaviy kompetentlik – bu bolaning yosh xususiyatlariga mos bo'lgan, o'quvchini o'qitish uchun axborot va texnologiyalardan foydalanishdir.

Faoliyatning kasbiy sohasini ifodalovchi maxsus kompetentlik, muallifning fikricha, o'qituvchi uchun bolalarni axborot texnologiyalaridan foydalanib o'qitish qobiliyatida ifodalanadi. Bundan tashqari, kasbiy kompetentlikning ko'rib chiqilgan turlarida pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorlik kabi shaxsiy komponent mavjud emas.

Mavjud ishlar tahlili surdopedagog kasbiy kompetentligi strukturasi quyidagi komponentlarni ajratish imkonini berdi: psixologik-pedagogik, kasbiy, metodik va shaxsiy kompetentlik. Har bir komponentning mohiyatini ochib beramiz.

Psixologik-pedagogik kompetentlik surdopedagog uchun uning kasbiy faoliyati asosi hisoblanadi. O'qituvchi ko'pgina o'quv fanlarini o'rganish uchun asos hosil qiladi va dunyoqarashni, o'ziga, atrof-muhitga, o'quv mehnatiga munosabatni rivojlantiradi va bularni boshlang'ich sinf yoshidagi bola to'g'risida, uning yosh, individual xususiyatlari, rivojlanishning ijtimoiy omillari to'g'risidagi bilimlar tizimisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Ko'pgina tadqiqotchilar (L.S.Vigotskiy, V.V.Davidov, V.N.Vvedenskiy, N.L.Dmitriyeva, M.I.Lukyanova) psixologik-pedagogik kompetentlik ostida o'z mehnatining eng asosiy qadriyati sifatida o'quvchiga yo'nalganlikni hamda quyidagilarni bilishni tushunadilar [2, 3, 4, 5, 6]:

- boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning ta'limi va tarbiyasi psixologiyasi, pedagogik faoliyat va surdopedagog shaxsi psixologiyasini;
- boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning ta'limi, rivojlanishi va tarbiyasining o'zaro aloqadorligini;
- ta'lim va tarbiya jarayonida boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning shaxsining rivojlanishidagi harakatlantiruvchi kuchlar tavsifini;

- boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning ta'limi va tarbiyasi metodlarining psixologik asoslanganligini;
- bola shaxsining fiziologik va psixik rivojlanish xususiyatlarini inobatga olib uning rivojlanishi va rivojlanishi qonuniyatlarini;
- boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning "o'zlik" psixologik jarayonlari va mustaqil ijodiy rivojlanish qonunlarini;
- Maxsus ta'lim pedagogik jarayonlari qonuniyatlari va tamoyillarini;
- Maxsus ta'limda ta'lim hamda tarbiya maqsad va vazifalari, o'quv-tarbiya jarayonini amalga oshirish mohiyati, mazmuni, shakl va metodlarini;
- boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishning psixologik qonuniyatlari va ularni amalga oshirish sharoitlarini;
- boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning mustaqil ijodiy rivojlanish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metodlari, shakllari va vositalarini.

O'quvchilarning kelajakda boshqa ko'pgina maktab dasturidagi fanlarni o'rganishlari sababli, V.M.Monaxov tadqiqotlariga asoslanib, yuqorida sanab o'tilgan bilimlar, ko'nikmalar va malakalarga qo'shimchalar kiritdik.

Bo'lajak surdopedagolar:

-Davlat malaka talablari va O'D larining maqsadlariga muvofiq ish rejalarini ishlab chiqish, ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqib o'quv dasturlarini moslashtirish, dars-mashg'ulotlarning aniq maqsad va natijalariga ko'ra dars-mashg'ulot rejasini ishlab chiqish, differensial yondashuv asosida dars-mashg'ulot shakllari va usullarini rejalashtirish, o'quv, namoyish va tarqatma materiallarni tayyorlash va saralash;

- Dars-mashg'ulot maqsadlariga ko'ra vazifalarni belgilash, mashg'ulot mavzusiga mos namoyish va tarqatma materiallardan foydalanish, dars-mashg'ulotda vaqt taqsimotini to'g'ri rejalashtirish, ta'lim jarayonida AKTdan unumli foydalanish, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish natijalariga ko'ra dars-mashg'ulotni tashkil etish va ta'lim berishdagi yondashuvlarning samaradorligini tahlil qilish, ta'lim oluvchilarning ta'limiy maqsadlari va yosh xususiyatlariga mos keladigan o'qitish usullari va yondashuvlarni tanlash, o'qitishning faol usullaridan foydalanish, ta'lim oluvchilarning asosiy kompetensiyalari va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan usullardan foydalanish, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish, ta'lim oluvchilarga differensial yordam berish, ta'lim jarayonida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, ta'lim oluvchilarni mustaqil fikrlash imkoniyatlarini yaratish, dars-mashg'ulotlarda motivatsiyaga erishish, guruhda samarali muloqotga erishish;

-Maxsus diagnostika qilish uchun turli usul va vositalardan foydalanish, korreksion-pedagogik ish natijalarini monitoring qilish, dars-mashg'ulot rejasi va usullarini moslashtirishda tahlil natijalaridan foydalanish, mavjud muammolarni aniqlay olishi va taxlil qilish, ta'lim natijalarini baholash uchun turli usul va vositalardan foydalanish, baholash mezonlarini bilishi va amalda qo'llay olishi, mavjud muammolarni aniqlay olishi va tahlil qilish;

-Tarbiyaviy ishlarning zamonaviy, interaktiv shakl va usullarini mashg'ulotlarda qo'llash, tarbiyaviy ishlarda tarbiyalanuvchilarning jinsi, yoshi, madaniy va individual xususiyatlarini inobatga olishi, ta'lim muassasasining ustavi va ichki tartib qoiadalariga muvofiq ta'lim oluvchilar uchun aniq odob-axloq qoidalarini o'rnatish, ijtimoiy sog'lom muxitni yarata olish,

ta'lim oluvchilarda kognitiv faollik, mustaqillik, tashabbuskorlik, ijodkorlik fuqarolik pozitsiyasi, mehnatga layoqati, sog'lom va xavfsiz turmush tarzi madaniyatini rivojlantirish;

-Ta'lim oluvchilar orasida o'zaro hurmat muhitini yaratish, ta'lim oluvchilarga kun tartibi davomida teng imkoniyatlar yaratish, nizoli vaziyatlarda optimal yechimli qaror chiqara olishi, ta'lim oluvchilar bilan individual ishlar olib borishi, zamonaviy ommaviy axborot vositalari dunyosida xavfsiz ishlashga yordam bera olish;

-Muntazam malaka oshirish kursaridan o'tish, fanga oid adabiyotlar bilan tanishib, yangi bilimlarni amaliyotda qo'llash, kasbiy faoliyat yuzasidan seminar va treninglarda ishtirok etish hamda tashkil etish, o'zaro mashg'ulotlarda qatnashish, mashg'ulotlarni tahlil qilish, ochiq mashg'ulotlar o'tkazish, kasbiy faoliyatda kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish;

-Ta'lim oluvchilarning ota-onalarini (ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni) korreksion-logopedik ish jarayoniga jalb qilish, ta'lim oluvchilarning ota-onalarini (ularning o'rnini bosuvchi shaxslarni) ta'lim oluvchilarni rivojlanishi va ta'lim muhiti to'g'risida qaror qabul qilishda ishtirok etishga jalb etish, tarbiyaviy muammolarni hal qilishda va ta'lim oluvchilarni hayotga tayyorlashda boshqa pedagogik xodimlar va mutaxassislar, jamoat tashkilotlari va bo'limlari bilan hamkorlik qilish;

V.A.Adolf va V.A.Slasteninning fikriga ko'ra, metodik kompetentlik aniq ifodalangan amaliy xususiyatga ega va o'z mohiyatiga ko'ra u yoki bu fanni o'qitishning aniq qurish masalalari bo'yicha kengaytirilgan bilimlar tizimini aks ettiradi. Muallif, o'qitish metodikasini yaxshi egallagan, turli metodik tizimlarga o'zining munosabatini aniq belgilaydigan va metodikada o'zining individual uslubiga ega bo'lgan o'qituvchini kompetentli deb atash mumkin, – deb hisoblaydi [7, 8].

Mazkur nuqtai nazarni ma'qullaymiz va shu sababli surdopedagogning kasbiy kompetentligi strukturasi metodik kompetentlik kabi komponentni alohida ajratamiz, u quyidagi bilimlar majmuini aks ettiradi: boshlang'ich sinfdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni o'qitish metodikasining nazariy asoslari; milliy o'qitish nazariyasining rivojlanish tendensiyalari; yaxlit pedagogik jarayonda maxsus ta'limning mohiyati va roli; maxsus ta'limda maxsus fanlarni o'qitishning didaktik va metodik asoslari; fanda integratsion jarayonlarning metodologik asoslari (moddiy olamning yaxlitligi, tabiat, jamiyat va bilish hodisalarining o'zaro bog'liqligi va umumiy aloqasi to'g'risidagi ta'limot); ilmiy bilimlarning differentsiatsiyasi va integratsiyasi dialektikasi ularning maxsus ta'lim o'quv-tarbiya jarayonidagi roli to'g'risida;

umumlashgan kasbiy ko'nikmalari: pedagogik fikrlash va harakat qilish ko'nikmasi; haqiqiy pedagogik hodisalar va dalillarni o'rganish, ifodalash, tushuntirish; kasbiy asoslangan qarorlar qabul qilish, pedagogik vazifalarni yechish; ixtiyoriy o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish; shaxsiy-faoliyatli yondashuv texnologiyalarini qo'llash; faol tinglash, empatiyali qabul qilish va adekvat o'zini ifodalashni ko'zda tutuvchi qadriyatli-mazmunli darajada pedagogik muloqot ko'nikmalari va malakalari;

Shuningdek, kasbiy xulq va muloqotning demokratik uslubi malakalari; aloqali o'zaro munosabat texnikasini egallash; shuningdek, mustaqil bilim faoliyati ko'nikma va malakalari tizimini; o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy kompetentlikning rivojlanishini ta'minlovchi ko'nikmalarni qo'llay olish.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Yakubjonova D.B. Bo'lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi: Dis. ... PhD t. - T.: 2017. - 72 b
2. Брунер Дж. Процесс обучения: Пер. с англ. - М., 1962. - 220.
3. Давыдов В.В., Савельева О.В., Микулина Г.Г., Горбов С.Ф. Математика 1 класс: Учебник для первоклассников. - М.: Ми-рос, Скрин, 1995. -240.
4. Колпакова Г.И. Межпредметные связи - одна из форм активизации учебно-воспитательного процесса // Начальная школа. - 1989. - № 10 - 11. - С.29 - 31
5. Данилюк, А.Я. Теория интеграционного образования / А.Я.Данилюк. - Ростов-н/Д: Изд. РостГПУ, 2000. - 440 с.
6. То'raqulov X.A., Sayдахmatov S.S. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion - integrativ ta'lim negizida tayyorlashning ijtimoyili va unga qo'yilgan zamonaviy talablar. Science and innovation international scientific journal volume 1 ISSUE 8. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337
7. Avazov Sh.M. Ismatov I.Sh. "Qishloq xujaligi va atrof - muhit" fakultativ kursidan o'quv dasturi (qishloq mak. yuqori sinflari uchun). T.: UZPFITI, 2001.-13 b.
8. Апатова Н. В. Влияние информационных технологий на содержание и методы обучения в средней школе: Дисс. ... Доктор Пед. науки -М., 1994. -353 с.